

Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Семейства Santalaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae, Plumbaginaceae, Limoniaceae.

А. В. Анисимов^{1,2}, С. Ю. Панкратов^{1,3}, В. Ф. Зайков^{1,4}

1

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия.

2

E-mail: anisimov_andrew_2001@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1015-7795>

3

E-mail: s-pankratov2000@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6518-7000>

4

E-mail: vz1703@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

В конспекте приведен список видов сосудистых растений гор Южной Сибири, охватывающий Семейства Santalaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae, Plumbaginaceae, Limoniaceae. При составлении конспекта были использованы ряд литературных источников, включающие крупные флористические обработки (Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985–2006; Флора Даурии, 2008–2015; Флора Сибири, 1987–2003 и др.), материалы региональных Красных книг (Алтайского края, 2016; Амурской области, 2020; Забайкальского края, 2017; Красноярского края, 2012; Кузбасса, 2021; Республики Бурятия, 2013; Республики Саха (Якутия), 2017; Республики Хакасия, 2012), региональные Определители растений (Алтайского края, 2003; Бурятии, 2001; Кемеровской области, 2001; Новосибирской области, 2000; Республики Алтай, 2012; Республики Тывы, 2007; Красноярского края, 1979; Якутии, 2020) и конспекты (Конспект флоры Азиатской России, 2012; Конспект флоры Иркутской области, 2008; Конспект флоры Сибири, 2005 и др.), а также систематические и флористические публикации разного ранга. Кроме этого использованы фонды ряда российских Гербариев (LE, ALTB, ТК, MW, NS, NSK, VLA, IRK и др.).

Порядок изложения семейств покрытосеменных согласно APG4 (2014). Рода и виды расположены в алфавитном порядке.

Распространения видов по территории гор Южной Сибири дается по административным районам: Алт. кр. – Алтайский край, Забайк. кр. – Забайкальский край, Красн. кр. – Красноярский край, Хабаров. кр. – Хабаровский край, Респ. Алт. – Республика Алтай, Респ. Бур. – Республика Бурятия, Респ. Тыва – Республика Тыва, Респ. Хакас. – Республика Хакасия, Респ. Якут. – Республика Якутия, Амур. обл. – Амурская область, Ирк. обл. – Иркутская область, Кем. обл. – Кемеровская область, Новосиб. обл. – Новосибирская область Анисимов и др., 2023).

ПОРЯДОК BERBERIDOPSISIDALES Doweld

Семейство **Santalaceae** R.Br., nom. cons.

Род *Thesium* L.

Th. chinense Turcz. 1837, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, 10(7): 157. – Каменистые сухие склоны и галечниках по берегам рек. – Распространение: Забайк. кр., Амур. обл.

Th. longifolium Turcz. ex Ledeb. 1838, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 11: 100. – Степи, солонцеватые луга, опушки. – Распространение: абайк. кр., Респ. Бур., Ирк. обл.

Th. refractum С.А. Мей. 1841, Bull. Sci. Acad. Petersb. 8: 340. – Степи, остепненные луга. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл.

Th. repens Ledeb. 1829, Fl. Alt. 1: 274. – Леса, опушки, субальпийские луга. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл.

Th. rupestre Ledeb. 1829, Fl. Alt. 1: 277. – Щебнистые осыпи, известняки, степи. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт. Эндемик. Редко.

Th. saxatile Turcz. ex A. DC. 1857, DC., Prodr. 14: 640. – Щебнистые склоны. – Распространение: Респ. Бур. Редко.

Th. tuvense Krasnob. – Опустыненные степи. – Распространение: Респ. Бур., Респ. Тыва. Редко.

ПОРЯДОК CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J.Presl

Семейство **Frankeniaceae** Desv., nom. cons.

Род *Frankenia* L.

F. pulverulenta L. 1753, Sp. Pl.: 332. – Прибрежные солонцы и солончаки. – Распространение: Респ. Алт. Редко.

F. tuvunica Lomon. 1984, Bot. Zhurn. 69(4): 548. – Солонцы, солончаки, засоленные берега озер. – Распространение: Респ. Тыва. Эндемик.

Семейство **Tamaricaceae** Link, nom. cons.

Род *Myricaria* Desv.

M bracteata Royle, 1835, Ill. Bot. Himal. Mts. 214, t. 44, f. 2. – Речные долины в горах, галечники, песчаные берега. – Распространение: Алт. кр., Респ. Алт., Респ. Хакас. – Хим. состав: алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты, высшие алифатические спирты, флавоноиды. Лекарственное: в народной медицине используется отвар на основе молодых веточек и листьев при ревматизме, при различных гинекологических заболеваниях. Декоративное.

M. longifolia (Willd.) Ehrenb. 1827, Linnaea 2: 279. – Речные долины в горах, галечники. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл. – Хим. состав: флавоноиды. Лекарственное: в эксперименте водный и спиртовой экстракт надземной части обладает желчегонными, антиэкссудативными, антипролиферативными свойствами. Декоративное.

Род *Reaumuria* Hasselq. ex L.

R. soongarica (Pall.) Maxim. 1889, Fl. tangut.: 97. – Солончаки, солончаковые опустыненные степи, каменистые и мелкощебнистые полупустыни. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Тыва.

Семейство **Plumbaginaceae** Juss., nom. cons.

Род *Plumbagella* Spach

P. micrantha (Ledeb.) Spach, 1841, Hist. Nat. Veg. 10: 333. – Обочины дорог, у жилья, заброшенные поля; сорное. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл.

Семейство **Limoniaceae** Ser.

Род *Armeria* (DC.) Willd.

A. maritima (Mill.) Willd. 1809, Enum. Pl.: 333. – *A. scabra* Pall. ex Schult. 1820, Syst. Veg. 6: 776. – Каменистые и щебнистые склоны, прибрежные галечники, тундры в высокогорьях – Распространение: Хабаров. кр., Респ. Бур.

Род *Goniolimon* Boiss.

G. callicomum (C.A.Mey.) Boiss. 1848, Prodr. 12: 633. – Степи, каменисто-песчаные участки. – Распространение: Респ. Алт. Редко.

G. krylovii A.V. Grebenjuk, 2012, Konspekt Fl. Aziatsk. Rossii: 116. – *Goniolimon speciosum* var. *multicaule* (Krylov) Krylov. – Высокогорные каменистые степи. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Тыва. Эндемик.

G. speciosum (L.) Boiss. 1848, Prodr. 12: 634. – Степи, каменистые склоны, солонцы. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур.,

Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Декоративное.

Род *Limonium* Mill.

L. aureum (L.) Hill, 1767, Veg. Syst. 12: 37. – Солончаки, засоленные почвы в степях. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва. – Хим. состав: флавоноиды. Лекарственное: в эксперименте экстракт обладает антиоксидантными свойствами (Растительные..., 2018).

L. chrysocomum (Kar. et Kir.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395. – *L. ikonnikovii-galitzkyi* A.V. Grebenjuk, 2012, Konspekt Fl. Aziatsk. Rossii: 117, nom. nud. – Известняковые склоны. – Распространение: Респ. Тыва. Редко.

L. congestum (Ledeb.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395. – Солончаки, засоленные луга. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Тыва.

L. coralloides (Tausch) Lincz. 1952, Fl. URSS 18: 451. – Солончаки, засоленные луга. – Распространение: Респ. Тыва.

L. flexuosum (L.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395. – Степи, степные горные склоны, солонцеватые луга. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Ирк. обл.

L. gmelinii (Willd.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395. – Берега соленых озер, солончаковатые луга. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: фенольные гликозиды, производные фенолкарбоновых кислот, кумарины, катехины, антрахиноны, азотсодержащие соед., высшие жирные кислоты. Лекарственное: в эксперименте водно-спиртовой экстракт листьев обладает антиоксидантными, нейропротективными, антималярийными свойствами (Растительные..., 2018); в народной медицине применяют порошок из корней и отвар из них при острых желудочно-кишечных заболеваниях, при дизентерии, диарее, при внутренних кровотечениях, геморрое, малярии, при нарушении солевого обмена веществ, при фарингитах, ангинах и других воспалительных заболеваниях глотки и полости рта. Декоративное. Техническое.

L. macrorrhizon (Ledeb.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 395. – Глинистые обрывы, солонцеватые каменистые склоны. – Распространение: Красн. кр., Респ. Хакас. Редко.

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов А. В., Кечайкин А. А., Ваганов А. В., Сеницына Т. А., Уварова О. В., Дорофеев В. И., Шалимов А. П., Панкратов С. Ю., Зайков В. Ф., Шмаков А. И. Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Часть 1. Порядки Lycopodiales – Zygothylales // Флора и растительность Алтай, 2023. Т. 15. С. 12–119.

Конспект флоры Азиатской России: сосудистые растения. – Новосибирск, 2012. – С.31

Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения) / В. В. Чепинога [и др.]; под ред.

Л. И. Малышева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2008. – 327 с.

Красная книга Алтайского Края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Барнаул: из-во Алт. ун-та, 2016. – 292 с.

Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 499 с.

Красная книга Забайкальского края. Растения. – Новосибирск: ООО "Дом мира", 2017. – 384 с.

Красная книга Красноярского края. В 2 т. Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов. – Красноярск, Сибирский фед. ун–т., 2012. – 572 с.

Красная книга Кузбасса. Том I. 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово: "ВЕКТОР-ПРИНТ", 2021. – 240 с.

Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Улан–Удэ: изд–во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с.

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Москва: издательство "Реарт", 2017. – 412 с.

Красная книга республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. – Новосибирск: Наука, 2012. – 288 с.

Малышев Л.И., Пешкова Г.А., Байков К.С. и др. Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. – Новосибирск: Наука, 2005. – 362 с.

Определитель растений Алтайского края. – Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал "Гео", 2003. – 634 с.

Определитель растений Бурятии – Улан–Удэ: Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 2001. – 672 с.

Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. – 477 с.

Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. – 492 с.

Определитель растений Республики Алтай. – Новосибирск: Изд–во СО РАН, 2012. – 701 с.

Определитель растений Республики Тывы. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 2-е изд., испр. и доп. – 706 с.

Определитель растений юга Красноярского края. – Изд–во "Наука", Сибирское отделение, Новосибирск. 1979. – 669 с.

Определитель высших растений Якутии. – Москва: Товарищество науч. изд. КМК; Новосибирск: Наука, 2020. – 895 с.

Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Дополнения к 1 тому / Отв. ред. А. Л. Буданцев. – СПб.; М: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 409 с.

Сосудистые растения советского Дальнего Востока : в 8 т. / отв. ред. С. С. Харкевич. – Л. : Наука, 1985-1996.

Флора Даурии. Том 1-6. – Владивосток: Дальнаука, 2008-2015.

Флора российского Дальнего Востока : Дополнения и изменения к изданию "Сосудистые растения советского Дальнего Востока". Т. 1–8 (1985–1996) / отв. ред. А. Е. Кожевников, Н. С. Пробатова. – Владивосток : Дальнаука, 2006. – 456 с.

Флора Сибири : в 14 т. – Новосибирск : Наука, 1987-2003.

The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society, 2016. – Vol. 181, no. 1. – P. 1–20